

Avaliación da influencia das precipitacións do inverno de 2022 – 2023 no stock de bivalvos de interese comercial no banco marisqueiro infralitoral dos Lombos do Ulla. Ría de Arousa.

José Manuel Parada Encisa e Pablo Varela Baños

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

CIMA (Centro de Investigacións Mariñas)

Área de Recursos Mariños

Informe técnico: CIMA RM2 2023_01

Data de emisión: 06/03/2023

Suxestión de citación:

Parada, J.M Varela-Baños, P. 2023. Avaliación da influencia das precipitacións do inverno de 2022 – 2023 no stock de bivalvos de interese comercial no banco marisqueiro infralitoral dos Lombos do Ulla. Ría de Arousa. Xunta de Galicia. Consellería do Mar. Informe técnico – biolóxico. CIMA RM2 2023_01. 30 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726043>

Unha copia deste informe pode ser solicitada a:

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
Pedras de Corón s/n. Apdo. Nº 13
36620 Vilanova de Arousa
cima@xunta.gal

Descrición de recursos para arquivo :

CAMPO	CONTIDO
AUTOR	José Manuel Parada Encisa e Pablo Varela Baños
ORCID	0000-0001-9851-6512
TITULO	Avaliación da influencia das precipitacións do inverno de 2022 – 2023 no stock de bivalvos de interese comercial no banco marisqueiro infralitoral dos Lombos do Ulla. Ría de Arousa. Xunta de Galicia. Consellería do Mar. Informe técnico – biolóxico.
OUTROS TITULOS	
DATA DE PUBLICACIÓN	2023/03/06
EDITOR	CIMA (Centro de Investigacións Mariñas)
SERIE	INDICADORES 22
NÚMERO DA SERIE	1
IDENTIFICADOR ISNN	
IDENTIFICADOR E-ISNN	
IDENTIFICADOR ISBN	
IDENTIFICADOR OUTRO	CIMA RM2 2023_01. DOI: 10.5281/zenodo.10726043
TIPO DE DOCUMENTO	Informe técnico
IDIOMA	Galego
FILIACIÓN XUNTA	Si
PALABRAS CLAVE	Galicia, Marisqueo, Plans de xestión, Recursos xerais, Bivalvos, Planes de gestión
RESUMO	Avalíanse os efectos da baixada de salinidade acontecida no banco marisqueiro dos Lombos do Ulla no inverno 2022-2023 sobre a poboación de bivalvos de interese comercial.
PATROCINADORES	Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. REDEMAR. Fondos FEMP.
AXENCIA FINANCIADORA	Fondos FEMP. Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75%. P.O. español 2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 - OE1.b) - medida 1.5.2]. OIG: D.X. Desenvolvemento Pesqueiro

CAMPO	CONTIDO
DESCRIPCIÓN	30 páxinas
VERSIÓN DO EDITOR	
NÚMERO DO ACORDO DE SUBVENCIÓN	
DEREITOS	Acceso aberto
DATA DE EMBARGO	
VERSIÓN DO TRABALLO	Publisher's version
LICENCIA DE USO	
PEER-REVIEWED	No
CITACIÓN	Parada, J.M. e Varela-Baños, P. 2023. Avaliación da influencia das precipitacións do inverno de 2022 – 2023 no stock de bivalvos de interese comercial no banco marisqueiro infralitoral dos Lombos do Ulla. Ría de Arousa. Xunta de Galicia. Consellería do Mar. Informe técnico – biolóxico. CIMA RM2 2023_01. 30 pp. https://doi.org/10.5281/zenodo.10726043
SOLICITANTE. ÓRGANO	
SOLICITANTE. RESPONSABLE	
SOLICITUDE. DATA	
ÁMBITO DE DIFUSIÓN	Externo
VERSIÓN DO DOCUMENTO	Final
TÍTULO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	Desenvolvemento de indicadores, ferramentas numéricas e estratexias asociadas aos obxectivos biolóxicos e ecolóxicos dos plans de xestión do marisqueo.
ACRÓNIMO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	Indicadores22.
CÓDIGO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	PROO4A 2022/001

RESUMO

Durante o inverno de 2022 – 2023 foron rexistradas na bacía do río Ulla precipitacións intensas que, xunto coas condicións de vento e marea provocaron episodios de salinidades baixas no esteiro deste río onde se atopa o banco marisqueiro dos Lombos do Ulla. A modelización da evolución da salinidade amosou varios episodios de salinidades baixas, algún dos cales puido ser o suficientemente intenso como para provocar mortalidades importantes nas poboacións de bivalvos de interese comercial no banco marisqueiro.

Este informe realiza unha avaliación dos efectos dos episodios de salinidades mediante unha estimación da mortalidade das especies de interese comercial do banco dos Lombos do Ulla baseándose nunha mostraxe realizada nunha selección de estacións representativa da poboación de berberecho. Para o cálculo da mortalidade tivéronse en conta as extraccións de bivalvos efectuadas durante a campaña marisqueira que transcorreu dende outubro de 2022 a principios de xaneiro de 2023. Deste xeito estimouse para berberecho unha mortalidade total do 85.63%, unha mortalidade por pesca do 0.18% e unha mortalidade natural do 85.61%. Para ameixa xaponesa estimouse unha mortalidade total do 27.88%, mortalidade por pesca do 1.15% e mortalidade natural do 27.04%. Tamén foi estimada unha mortalidade total do 88.8% para ameixa fina, mentres que, nas estacións seleccionadas non se apreciou mortalidade de ameixa babosa. Inda que os resultados para estas dúas especies deben ser tomados con reservas ata contar cunha avaliación completa do banco, toda vez que a mostraxe se centrou en estacións representativas da poboación de berberecho, a ausencia de mortalidade na ameixa babosa pode ser debida á distribución desta especie en setembro de 2022 na canle máis profunda do esteiro.

Os valores de mortalidade de berberecho e ameixa xaponesa son compatible coas dun evento de mortalidade severa en función dos ata agora rexistrados neste esteiro e en concordancia coa evolución da salinidade derivada do modelo océano-meteorolóxico. Sen embargo, a presenza dunha moi elevada proporción de xuvenís de berberecho en setembro de 2022, con densidades puntualmente superiores a 6000 e 8000 ind/m² e que representaba o 95% da poboación, facía esperar mortalidades elevadas incluso en ausencia de precipitacións.

Cómpre agardar ata a avaliación da totalidade do banco en abril de 2023 para coñecer os stock superviventes no banco dispoñible para o período reprodutivo e para fornecer de exemplares de tamaño comercial a vindeira campaña marisqueira de 2023 – 2024.

LISTADO DE CONTIDOS

RESUMO	iii
LISTADO DE CONTIDOS.....	iv
1. ANTECEDENTES	7
2. OBXECTIVOS.....	7
3. METODOLOXÍA.....	8
3.1. Deseño das campañas de recollida de mostras	8
4. RESULTADOS.....	11
4.1. Episodios de salinidade baixa.....	11
4.2. Selección das estacións representativas.....	12
4.3. Estrutura e densidade da poboación de berberecho.....	13
4.4. Estrutura e densidade da poboación de ameixas xaponesa, fina e babosa.....	14
4.5. Capturas de berberecho.....	17
4.6. Capturas de ameixa xaponesa, fina e babosa.....	17
4.7. Mortalidade entre setembro de 2022 e febreiro de 2023.....	19
4.7.1. Berberecho.....	19
4.7.2. Ameixa xaponesa.....	19
4.7.3. Ameixas fina e babosa.....	19
5. OBSERVACIÓNS FINAIS	20
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	21
7. AGRADECEMENTOS.....	21
8. ANEXOS	22
8.1. Anexo I. Resultados da avaliación de mortalidade do conxunto da poboación de berberecho.....	23
8.2. Anexo II. Resultados da avaliación de mortalidade da totalidade da poboación de ameixa xaponesa.....	24

XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

CIMA
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75%. P.O. español 2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 - OE1.b) - medida 1.5.2]. OIG: D.X. Desenvolvemento Pesqueiro

8.3. Anexo III. Resultados da avaliación de stock en febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas dos estratos L21 e L32.25

Listado de figuras:

Figura 1.- Deseño da mostraxe en Lombos do Ulla en setembro de 2022. Sinálase o nome das estacións de toma de mostras.	9
Figura 2.- Distribución da densidade da poboación de berberecho de tamaño non comercial (panel esquerdo) e comercial (panel dereito) en Lombos do Ulla en setembro de 2022. Sinálase a posición dos estratos L21 e L32.....	10
Figura 3.- Salinidade modelizada a 1 m sobre o fondo e durante a pleamar nos Lombos do Ulla.	11
Figura 4.- Estacións seleccionadas por bootstrapping para a avaliación dos efectos das precipitacións do inverno 2022 – 2023 nos Lombos do Ulla.....	12
Figura 5.- Comparación da estrutura de tamaños e densidades de berberecho tendo en conta unicamente as estacións seleccionadas en cada estrato en comparación coas obtidas coa totalidade das estacións en setembro de 2022.	13
Figura 6.- Estrutura de idades e densidade da poboación de berberecho nas estacións seleccionadas dos estratos L21 e L32 en setembro de 2022 e febreiro de 2023.	14
Figura 7.- Estrutura de idades e densidade da poboación de ameixa xaponesa nas estacións seleccionadas dos estratos L21 e L32 en setembro de 2022 e febreiro de 2023.	15
Figura 8.- Stock de ameixa fina en setembro de 2022 e febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas nos Lombos do Ulla.....	15
Figura 9.- Stock de ameixa fina en setembro de 2022 e febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas nos Lombos do Ulla.....	16
Figura 10.- Tamaño dos exemplares de berberecho capturados nos Lombos do Ulla na campaña 2022 - 2023.....	17
Figura 11.- Tamaño dos exemplares de ameixa xaponesa (panel superior), fina (panel central) e babosa (panel inferior) capturados nos Lombos do Ulla na campaña 2022 - 2023.	18

1. ANTECEDENTES

1. No Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) vense realizado a avaliación de stock e seguimento da explotación de diferentes bancos marisqueiros infralitorais explotados en réxime de libre marisqueo. O Seguimento consiste en dúas avaliacións de stock en outubro e abril (antes da apertura e unha vez finalizada a campaña de explotación marisqueira); seguimento das capturas realizadas durante a campaña marisqueira e controis dos tamaños das especies capturadas). Paralelamente ao seguimento do stock das poboacións das principais, no banco marisqueiro dos Lombos do Ulla púxose a punto un modelo de estimación da salinidade en relación con diferentes variables océano-meteorolóxicas (Parada *et al.*, 2012). O emprego do modelo de estimación da salinidade permite realizar un seguimento deste parámetro e detectar episodios de salinidade baixa relacionados con posibles eventos de mortalidade entre as especies de bivalvos de interese comercial no banco. Igualmente lévase a cabo un seguimento do estado patolóxico do berberecho (*Cerastoderma edule*) e, especificamente da prevalencia de *Marteilia cochillia* polos seus efectos nesta poboación durante os últimos anos.

2. A evolución da salinidade durante o inverno de 2022-2023 amosou varios episodios que poderían dar orixe a eventos de mortalidade entre os bivalvos de interese comercial. Para comprobar os efectos das baixas salinidades e actualizar os valores de prevalencia de *Marteilia cochillia* levouse a cabo o presente estudio nunha avaliación de stock extraordinaria, no mes de febreiro de 2023, con anticipación á avaliación ordinaria do mes de abril.

2. OBXECTIVOS

Avaliar a posible mortalidade de bivalvos comerciais, con especial atención á poboación de berberecho, trala detección de episodios de baixas salinidades no inverno de 2022-2023 nos Lombos do Ulla (ría de Arousa).

3. METODOLOXÍA

3.1. Deseño das campañas de recollida de mostras

O seguimento do stock das poboacións de bivalvos de interese comercial no banco marisqueiro dos Lombos do Ulla baséase na realización de sendas campañas de toma de mostras ordinarias nos meses de abril e setembro. As avaliacións de stock baséanse nunha mostraxe de deseño regular estratificado (Krebs, 1999), de xeito que no banco se identifican 6 estratos que se manteñen estables de 2003, en función do tipo de sedimento, batimetría e a presenza das especies principais. O número total de estacións empregado é de 93 (**Figura 1**).

Para a avaliación da mortalidade durante o inverno de 2022-2023 realizouse unha mostraxe nun conxunto de estacións seleccionadas nos estratos L21 e L32, nos que se distribuída a maior parte da poboación de berberecho na avaliación de stock de setembro de 2022 (**Figura 2**). As estacións foron seleccionadas mediante a técnica de bootstrapping con 3000 iteracións, de xeito que o conxunto de estacións seleccionado achegara, cos datos da avaliación de stock de berberecho obtidos o 6 de setembro de 2022, unha avaliación de stock semellante para esa mesa especie, en termos de densidades e de estrutura de tamaños, á obtida con tódalas estacións de eses estratos nesa mesma data. A semellanza entre á avaliación de stock en cada estrato co total de estacións e co conxunto de estacións seleccionadas foi avaliada mediante mínimos cadrados. Unha vez seleccionadas as estacións, recalcúlouse o stock para o conxunto de estrato L21 e L32 o 6 de setembro de 2022 cos datos destas estacións. Os resultados obtidos foron tomados como o estado inicial da poboación. Para a selección de estacións empregáronse os datos da poboación de berberecho por ser a especie de maior interese para o estudo da súa recuperación trala incidencia da marteiliose na última década. O 16 de febreiro de 2023 realizouse unha recollida de mostras en cada unha das estacións seleccionadas. Os resultados da avaliación de stock con este conxunto de estacións foron tomados como representativos do estado final da poboación tralos episodios de salinidades baixas.

Para a recollida de mostras nas distintas avaliacións de stock empregouse unha draga van Veen lastrada de 0.25 m² de superficie de ataque. O material recollido foi lavado nun tamiz de 5 mm de luz de malla. Os exemplares de especies de interese comercial foron triados no laboratorio e medidos na súa lonxitude. Para a avaliación do stock empregouse a aplicación ARouSA (Parada *et al.*, 2009). Para a avaliación da mortalidade de berberecho empregouse a ferramenta de cálculo da mortalidade da aplicación ARouSA (Parada *et al.*, 2009). Dado que durante o período de estudo o banco estivo sometido a extracción marisqueira cómpre diferenciar a mortalidade natural da mortalidade por pesca. A aplicación ARouSA permite estimar a mortalidade total e as súas compoñentes de mortalidade natural e a mortalidade por pesca cando se conta con datos de extracción e con controis de tamaño das extraccións. O datos de extraccións diarias foron fornecidos polo Servizo de Análises e Rexistros (SAREX) de Pescadegalicia. Os datos de controis de tamaños foron fornecidos polo traballo de seguimento das extraccións realizado polos biólogos de zona das Xefaturas Comarcais de Ribeira e Carril.

Inda que as estacións de toma de mostrax foron seleccionadas na medida en que eran representativas da poboación de berberecho, os resultados da mostraxe foron tamén empregados para estudar a evolución da poboación de ameixa xaponesa (*Ruditapes philippinarum*), fina (*Ruditapes decussatus*) e babosa (*Venerupis corrugata*). Sen embargo, estes resultados deben ser tomados como provisionais ate que, no mes de abril, se realice unha toma de mostrax da totalidade do banco.

Figura 1.- Deseño da mostraxe en Lombos do Ulla en setembro de 2022. Sinálase o nome das estacións de toma de mostrax.

Figura 2.- Distribución da densidade da poboación de berberecho de tamaño non comercial (panel esquerdo) e comercial (panel dereito) en Lombos do Ulla en setembro de 2022. Sinálase a posición dos estratos L21 e L32.

4. RESULTADOS

4.1. Episodios de salinidade baixa.

Entre setembro de 2022 e xaneiro de 2023 o modelo de salinidade rexistrou catro episodios de salinidade inferior a 15 durante a preamar a 1 m sobre o fondo e, polo tanto, susceptibles de ter causado eventos de mortalidade nas poboacións de bivalvos de interese comercial (Parada *et al.*, 2012) (**Figura 3A**). Os dous primeiros episodios tiveron lugar do 31 de outubro ao 1 de novembro de 2022 e o 3 de novembro de 2022 (**Figura 3B**); o terceiro episodio tivo lugar o 21 e 22 de novembro (**Figura 3C**); o cuarto episodio tivo lugar o 16 e 17 de xaneiro e nel a salinidade a 1 m sobre o fondo puido acadar segundo o modelo, valores de 8.7 e 1.6 durante a preamar (**Figura 3D**), sendo así susceptible de ter provocado eventos de mortalidades severas. As mortalidades severas inclúen non só a berberecho e ameixa babosa senón tamén a ameixa fina e xaponesa (Parada *et al.*, 2012).

Figura 3.- Salinidade modelizada a 1 m sobre o fondo e durante a preamar nos Lombos do Ulla.

4.2. Selección das estacións representativas.

Como resultados dos procesos de bootstrapping obtívose un grupo de 6 estacións para o estrato L21 (estacións GF, DD, FF, FG, FE e OÑ) no que en setembro de 2022 se estableceran 18 estacións; e de 12 estacións para o estrato L32 (GH, EAA, IE, HH, FCA, EB, HDA, II; GG, GD, GGA e HFA) de entre as 35 empregadas na avaliación de setembro (**Figura 4**). Recalculando a avaliación de stock en setembro de 2022 no estrato L21 tendo en conta unicamente as 6 estacións seleccionadas, a densidade media de berberecho sería estimada nunha media de 2356 ind/m² fronte aos 2596.44 ind/m² estimados empregando a totalidade das 18 estacións establecidas orixinalmente neste estrato, o que supón unha diferenza de 240.44 ind/m². No caso do estrato L32 a densidade media de berberecho estimada empregando unicamente as 12 estacións seleccionadas sería de 1659 ind/m² fronte aos 1695.43 estimados co total das estacións empregadas na mostraxe de setembro de 2022, o que representa unha diferenza de 36.43 ind/m². A concordancia das avaliacións de stock nos estratos L21 e L32 realizadas sobre en setembro de 2022 sobre o total das estacións ou sobre as estacións seleccionadas pode verse na **figura 5**.

Figura 4.- Estacións seleccionadas por bootstrapping para a avaliación dos efectos das precipitacións do inverno 2022 – 2023 nos Lombos do Ulla.

Figura 5.- Comparación da estrutura de tamaños e densidades de berberecho tendo en conta unicamente as estacións seleccionadas en cada estrato en comparación coas obtidas coa totalidade das estacións en setembro de 2022.

4.3. Estrutura e densidade da poboación de berberecho.

No conxunto dos estratos L21 e L32 (parte central do banco con maior presenza de berberecho en setembro de 2022) e tendo en conta unicamente as estacións seleccionadas (**Figura 2**), a poboación desta especie en setembro de 2022 tiña unha densidade total de 1981.3 ind/m² e unha estrutura da poboación composta por dúas cohortes: unha de 0 anos de idade cun tamaño medio de 14.5 mm ($\sigma = 2.35$) que acollía ao 95.08% da poboación; e unha cohorte de 1 ano de idade con tamaño medio de 23.89 mm ($\sigma = 2.52$) co 4.92% da poboación. Na mostraxe extraordinaria do 16 de febreiro de 2023 que incluíu estas mesmas estacións, a densidade de berberecho foi estimada en 284.64 ind/m²; cunha estrutura poboacional composta por dúas cohortes: unha de 0 anos de idade con tamaño medio de 15.37 mm ($\sigma = 1.87$) que representaba o 90.43% da poboación, e outra de 1 ano de idade, con tamaño medio de 22.6 mm ($\sigma = 2.52$) que recollía o 9.57 % da poboación (**Figura 6**).

Figura 6.- Estrutura de idades e densidade da poboación de berberecho nas estacións seleccionadas dos estratos L21 e L32 en setembro de 2022 e febreiro de 2023.

4.4. Estrutura e densidade da poboación de ameixa xaponesa, fina e babosa.

Tendo en conta unicamente as estacións seleccionadas, a poboación de ameixa xaponesa en setembro de 2022 tiña unha densidade total de 22.15 ind/m² e unha estrutura da poboación composta por catro cohortes de 15.47, 20.62, 31.5 e 38.99 mm. Na mostraxe extraordinaria do 16 de febreiro de 2023 nestas mesmas estacións, a densidade de ameixa xaponesa foi estimada en 15.98 ind/m²; cunha estrutura poboacional composta por dúas cohortes de 14.5 e 23.89 ind/m² (**Figura 7**).

A poboación de ameixa fina pasou dunha densidade de 2.77 ind/m² en setembro de 2022 a 0.31 ind/m² en febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas (**Figura 8**). Ao mesmo tempo a poboación de ameixa babosa que tiña nestas estacións unha densidade de 9.4 ind/m² en setembro de 2022; en febreiro acadaba unha densidade de 13.39 (**Figura 9**). Sen embargo estas estimacións deben ser tomadas como meras aproximacións xa que para a selección de estacións só se tivo en conta a poboación de berberecho.

Cohorte	0 I	II	III	
Med (mm)	15.47	20.62	31.5	38.99
Desv	1.82	3.07	2.72	3.41
%	19.05	19.05	57.14	4.76
Dens (ind/m ²)	4	4	12	1

Cohorte	0+I	II
Med (mm)	18.03	29
Desv	2.5	3.07
%	30	70
Dens (ind/m ²)	3	7

Figura 7.- Estrutura de idades e densidade da poboación de ameixa xaponesa nas estacións seleccionadas dos estratos L21 e L32 en setembro de 2022 e febreiro de 2023.

Figura 8.- Stock de ameixa fina en setembro de 2022 e febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas nos Lombos do Ulla.

Figura 9.- Stock de ameixa fina en setembro de 2022 e febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas nos Lombos do Ulla.

4.5. Capturas de berberecho.

Durante a campaña marisqueira 2022-2023 rexistráronse capturas de berberecho dende o 3 de outubro de 2022 ao 5 de xaneiro de 2023. As capturas ascenderon a un total de 79619.5 kg. Durante a campaña realizáronse un total de 16 controis de tamaño das capturas de berberecho entre o 13 de outubro e o 22 de decembro de 2022. A porcentaxe de capturas por debaixo do tamaño comercial estivo próxima ao 10 % (9.33 5) o 25 de outubro de 2022 e superou este límite o 23 de novembro de 2022, cando acadou un 17.64 %. O tamaño medio das capturas foi de 29.69 mm ao inicio da campaña e acadou un mínimo de 26.91 mm o 23 de novembro de 2023 (**Figura 10**).

Figura 10.- Tamaño dos exemplares de berberecho capturados nos Lombos do Ulla na campaña 2022 - 2023.

4.6. Capturas de ameixa xaponesa, fina e babosa.

Durante a campaña marisqueira 2022-2023 rexistráronse capturas de ameixa xaponesa dende o 3 de outubro de 2022 ao 5 de xaneiro de 2023 e ascenderon a un total de 14181.2 kg. Ao longo da campaña foron realizados 10 controis de tamaño das capturas desta especie, entre o 11 de outubro e o 22 de decembro de 2022. A porcentaxe de exemplares capturados con tamaño inferior ao comercial foi superior ao 10% en 5 dos 10 controis, cun máximo de 34.4% no último control. O tamaño medio das capturas oscilou entre os 36.05 e o 47.63 mm (**Figura 11**).

No caso de ameixa fina rexistráronse unhas capturas totais de 1836.74 kg dende o 3 de outubro de 2022 ao 5 de xaneiro de 2023. Ao longo da campaña foron realizados 4 controis de tamaño das capturas desta especie. A porcentaxe de exemplares capturados con tamaño inferior ao comercial foi superior ao 10% na totalidade dos catro controis realizados e oscilou entre o 13.3 e o 28.83%. O tamaño medio dos exemplares capturados mantívose en torno aos 42 mm (**Figura 11**).

As capturas de ameixa babosa tamén se rexistraron durante toda a campaña marisqueira, cunha media de 3.5 kg diarios e un máximo de 19.96 kg o 11 de novembro. A porcentaxe de exemplares de tamaño inferior aos 38 mm do mínimo comercial oscilou entre o 50% e o 68.18%, e o tamaño medio entre os 37 e os 38 mm (**Figura 11**).

Figura 11.- Tamaño dos exemplares de ameixa xaponesa (panel superior), fina (panel central) e babosa (panel inferior) capturados nos Lombos do Ulla na campaña 2022 - 2023.

4.7. Mortalidade entre setembro de 2022 e febreiro de 2023.

Ao analizar as estimacións de mortalidade cómpre ter presente que están baseadas nunha selección de estacións representativas da poboación inicial en setembro de 2022, pero non na totalidade de estacións, deste xeito, os resultados deben tomarse como unha aproximación ata que, en abril de 2023, se realice unha avaliación completa do banco. No caso da ameixa xaponesa tiña en setembro unha ampla presenza no estrato L32 e os resultados de mortalidade obtidos poden ser representativos da poboación total no banco. Sen embargo, as ameixa fina e babosa, de menor presenza no banco, tiñan unha distribución espacial máis restrinxida en setembro de 2022, de xeito que os resultados obtidos deben ser tomados con precaución á espera da vindeira avaliación completa do banco en abril de 2023.

4.7.1. BERBERECHO.

A poboación de berberecho experimentou entre o 6 de setembro de 2022 e o 16 de febreiro de 2023 unha taxa de mortalidade total instantánea de 1.9403, da cal a mortalidade por pesca foi estimada en 0.0018 e a mortalidade natural en 1.9385. En termos de porcentaxe estas taxas de mortalidade para dito período e para o total da poboación correspóndense cunha mortalidade total do 85.63%, unha mortalidade por pesca do 0.18% e unha mortalidade natural do 85.61% (**Anexo I**).

Pero a mortalidade foi diferente para cada unha das dúas cohortes que compuñan a poboación orixinal. A cohorte de 0 anos, cun tamaño medio inicial de 14.95 mm experimentou unha mortalidade finita total do 86.34%; unha mortalidade por pesca do 0% e unha mortalidade natural do 86.34% para o período estudado. Pola súa parte, a cohorte de 1 ano de idade, cun tamaño medio de 23.89 mm na poboación inicial sufriu unha mortalidade finita total do 72.06%, unha mortalidade por pesca do 3.68% e unha mortalidade natural do 70.98%.

4.7.2. AMEIXA XAPONESA.

Entre o 6 de setembro de 2022 e o 16 de febreiro de 2023 a poboación de ameixa xaponesa sufriu unha taxa instantánea de mortalidade total de 0.3268, da cal a mortalidade por pesca foi de 0.0116 e a mortalidade natural de 0.3152. Estas taxas equivalen a unha porcentaxe de mortalidade total do 27.88%, mortalidade por pesca do 1.15% e mortalidade natural do 27.04% (**Anexo II**).

4.7.3. AMEIXAS FINA E BABOSA.

O stock de ameixa fina pasou dunha densidade inicial de 2.77 ind/m² a 0.31 ind/m², o que supón unha estimación de mortalidade total do 88.8% (**Figura 8**). Pola súa parte, a ameixa babosa veu lixeiramente incrementada a súa densidade (**Figura 9**), o que leva a estimar que non sufriu mortalidade na selección de estacións estudadas que, como se expuxo máis arriba, pode non ser representativa da distribución desta especie dado que a selección de estacións foi realizada en función da distribución de berberecho.

5. OBSERVACIÓNS FINAIS

1. A estimación de mortalidade de berberecho pode ser considerada como unha primeira aproximación representativa da experimentada en todo o banco xa que as estacións seleccionadas se centraban no núcleo principal da distribución desta especie e reproducían de xeito fiel a densidade e a estrutura de tamaños da avaliación de stock inicial desta especie no esteiro.

2. A estimación de mortalidade de ameixa xaponesa pode ser considerada como unha primeira aproximación representativa da rexistrada na totalidade do esteiro xa que, inda que as estacións de toma de mostras non foron seleccionadas en función da avaliación de stock desta especie en setembro de 2022, coinciden co núcleo principal da súa distribución. Sen embargo, as estimacións realizadas para ameixa fina e babosa deben ser consideradas provisionais ata que se conte cunha avaliación de stock da totalidade do banco.

3. As estimacións de mortalidade realizadas neste informe deben considerarse provisionais e poderán variar unha vez se conte cunha avaliación de stock da totalidade do banco nas mesmas condicións que a realizada en setembro de 2022.

4. As mortalidades naturais estimadas acadaron un 85% para berberecho e un 25% para ameixa xaponesa. Independentemente da mortalidade estimada para ameixa fina e babosa, estes valores se corresponden cos de episodios de mortalidades severas (Parada *et al.*, 2012). A presenza dunha mortalidade severa no banco dos Lombos do Ulla coincide cos episodios de salinidade baixa identificados pola evolución da salinidade resultante da aplicación do modelo océano – meteorolóxico (**Figura 3**).

5. Sen embargo, grande parte da mortalidade de berberecho correspondeuse coa cohorte de 0 anos. Esta cohorte tiña, na avaliación de stock de setembro de 2022, densidade puntuais de ata 6000 e 8000 ind/m² e representaba o 95% da poboación (**Figura 2**), de xeito que se facían esperables taxas de mortalidade elevadas. De feito, a mortalidade natural da cohorte de 0 anos foi lixeiramente superior (86.34%) á da cohorte de 1 ano (70.99%). O stock final desta especie acadou en febreiro nos estratos L21 e L32 unha densidade media de 284.64 ind/m² (**Anexo III**). Cómpre esperar os resultados dunha avaliación do stock da totalidade das estacións do banco en abril de 2023 para contar cunha estimación completa do stock supervivente para o período reprodutor e facer unha valoración do posible stock comercial dispoñible para a vindeira campaña 2023 – 2024.

6. A aparente non afectación da poboación de ameixa babosa pode deberse a que moitas das estacións seleccionadas coincidían coa canle máis profunda do esteiro onde se distribúen os exemplares desta especie tras episodios de salinidades baixas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Krebs, C.J. 1999. *Ecological methodology*. Addison-Welsey Education Publishers. 620 pp.

Parada, J. M.; Molares, J. e Otero, X. 2012. Multispecies Mortality Patterns of Commercial Bivalves in Relation to Estuarine Salinity Fluctuation. *Estuaries and Coasts*, 35: 132–142. DOI: 10.1007/s12237-011-9426-2.

Parada, J.M. e Molares, J. 2009. Unha ferramenta para avaliación de recursos marisqueiros. ARouSA. 86 pp. Dispoñible en www.arousa.bnmarina.com

7. AGRADECIMENTOS

Nas campañas de recollida de mostras participaron José Manuel Parada, técnico investigador (CIMA); Belén Méndez, analista (CIMA); Alejandro Fernández Pérez, bolseiro (CIMA).

No procesamento en laboratorio participaron Pablo Varela Baños, técnico investigador (CIMA); Belén Méndez, analista (CIMA); Mercedes Fernández, analista (CIMA) e Alejandro Fernández Pérez, bolseiro (CIMA);

Margarita Malvar Álvarez, Teresa Rojas Suárez, Diana Pastoriza Durán, Jesús Fernández Barreiro das Xefaturas Comarcais da Xunta de Galicia en Ribeira e Carril, realizaron os controis de tamaño en diferentes lonxas da ría de Arousa.

Este traballo foi cofinanciado polo FEMP nun 75%. P.O. español 2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 - OE1.b) - medida 1.5.2]. OIG: D.X. Desenvolvemento Pesqueiro.

Firmado por JOSE MANUEL PARADA ENCISA - ***4990**
o día 09/03/2023 cun certificado emitido por
AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Firmado por VARELA BAÑOS PABLO - ***0820**
o día 09/03/2023 cun certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

O técnico investigador

José Manuel Parada Encisa

O técnico investigador

Pablo Varela Baños

XUNTA
DE GALICIA

CONSELLERÍA
DO MAR

CIMA
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
MARIÑAS

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Marítimo
e de Pesca (FEMP)

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75%. P.O. español 2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 - OE1.b) - medida 1.5.2]. OIG: D.X. Desenvolvemento Pesqueiro

8. ANEXOS

8.1. Anexo I. Resultados da avaliación de mortalidade do conxunto da poboación de berberecho.

Banco	Lombos do Ulla
Estrato	
Superficie	2511907 m ²
Especie	Berberecho

Notas:
Estratos: L21, L32, , , , ,

LONX.	Poboación total		Cohortes seleccionadas	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
	ind/m ²	ind/m ²	ind/m ²	ind/m ²
1				
3	0.31		0.31	
5	1.08	0.62	1.08	0.62
7	28.24		28.24	
9	170.15	0.36	170.15	0.36
11	431.08	9.28	431.08	9.28
13	557.05	62.78	557.05	62.78
15	449.27	100.74	449.27	100.74
17	203.25	67.15	203.25	67.15
19	50.20	18.25	50.20	18.25
21	28.33	9.08	28.33	9.08
23	32.87	7.61	32.87	7.61
25	19.35	5.73	19.35	5.73
27	8.50	2.33	8.50	2.33
29	1.61	0.36	1.61	0.36
31		0.36		0.36
33				
35				
37				
39				
41				
43				
45				
47				
49				
51				
53				
55				
57				
59				
61				
63				
65				
67				
69				
71				
73				
75				
77				
79				

ARouSA. CALCULO DE MORTALIDADE
PARÁMETROS EMPREGADOS

Data inicial:	06/09/2022	Data final:	16/02/2023
----------------------	------------	--------------------	------------

Cohortes identificadas			
06/09/2022	Media	Desv. Típica	%
0	14.5	2.35	95.08
I	23.89	2.52	4.92
			0
			0
			0
16/02/2023	Media	Desv. Típica	%
0	15.37	1.87	90.43
I	22.6	2.52	9.57
			0
			0
			0

Cohortes seleccionadas	
06/09/2022	0+I
16/02/2023	0+I

RESULTADOS

Tasa de mortalidade total (Z)		
	Instantánea	Finita (%)
Para o periodo:	1.9403	85.63
Diaria:	0.0119	1.18
Anual (365):	4.3448	98.70

Tasa mortalidade por pesca (F)		
	Instantánea	Finita (%)
Para o periodo:	0.0018	0.18
Diaria:	0.0000	0.00
Anual (365):	0.0040	0.40

Tasa mortalidade natural (M)		
	Instantánea	Finita (%)
Para o periodo:	1.9385	85.61
Diaria:	0.0119	1.18
Anual (365):	4.3408	98.70

ARouSA. Estimación de stock de recursos vivos.
Parada, J.M. e Molares, J. 2009

8.2. Anexo II. Resultados da avaliación de mortalidade da totalidade da poboación de ameixa xaponesa.

Banco	Lombos do Ulla
Estrato	
Superficie	2511907 m ²
Especie	A. xaponesa

Notas:
Estratos: L21, L32, , , , ,

LONX.	Poboación total		Cohortes seleccionadas	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
	ind/m ²	ind/m ²	ind/m ²	ind/m ²
1				
3				
5				
7				
9	0.18		0.18	
11	0.31	0.85	0.31	0.85
13	1.79	0.67	1.79	0.67
15	1.38	0.49	1.38	0.49
17	0.72	2.18	0.72	2.18
19	1.08	0.54	1.08	0.54
21	0.90	1.92	0.90	1.92
23	0.54	1.43	0.54	1.43
25	1.56	1.08	1.56	1.08
27	1.61	1.69	1.61	1.69
29	3.18	1.61	3.18	1.61
31	3.35	1.08	3.35	1.08
33	2.33	1.56	2.33	1.56
35	1.97	0.54	1.97	0.54
37	0.18	0.36	0.18	0.36
39	0.54		0.54	
41	0.36		0.36	
43	0.18		0.18	
45				
47				
49				
51				
53				
55				
57				
59				
61				
63				
65				
67				
69				
71				
73				
75				
77				
79				

ARouSA. CALCULO DE MORTALIDADE
PARAMETROS EMPREGADOS
Data inicial: 06/09/2022 Data final: 16/02/2023

Cohortes identificadas			
06/09/2022	Media	Desv. Típica	%
0	15.44	1.82	19.05
I	20.62	3.07	19.05
II	31.5	2.72	57.14
III	38.99	3.41	4.76
			0
16/02/2023	Media	Desv. Típica	%
0+I	18.03	1.18	30
II	29	3.07	70
			0
			0
			0
			0

Cohortes seleccionadas	
06/09/2022	0+I+II+III
16/02/2023	0+I+II

RESULTADOS

Tasa de mortalidade total (Z)		
	Instantánea	Finita (%)
Para o period	0.3268	27.88
Diaria:	0.0020	0.20
Anual (365):	0.7318	51.90

Tasa mortalidade por pesca (F)		
	Instantánea	Finita (%)
Para o period	0.0116	1.15
Diaria:	0.0001	0.01
Anual (365):	0.0260	2.57

Tasa mortalidade natural (M)		
	Instantánea	Finita (%)
Para o period	0.3152	27.04
Diaria:	0.0019	0.19
Anual (365):	0.7058	50.63

ARouSA. Estimación de stock de recursos vivos.
Parada, J.M. e Molares, J. 2009

8.3. Anexo III. Resultados da avaliación de stock en febreiro de 2023 nas estacións seleccionadas dos estratos L21 e L32.

Banco	Lombos do Ulla		Estratos incluídos	Relacións talla - peso empregadas:			
	Superficie (m2)	Data		Especie	Data	Banco	Estrato
	2,511,907.0	16/02/2023	L21	Berberecho	29/08/2009	Lombos Ulla	Zona I
		Berberecho	L32	Berberecho	29/08/2009	Lombos Ulla	Zona I
Nº estratos	2						
Tipo mostraxe	estratificada						
Sup. mostrax (m2):	0.25						
Nº tot. Mostrax	18						

LONX.	ind/m ²			g/m ² media	t(0.05)*EE	Kg med na área
	media	t(0.05)*EE	%			
1						
3						
5	0.62	1.58	0.22	0.05	0.12	117
7						
9	0.36	0.80	0.13	0.12	0.27	303
11	9.28	8.01	3.26	5.33	4.60	13379
13	62.78	34.57	22.06	56.58	31.16	142134
15	100.74	65.79	35.39	134.26	87.69	337243
17	67.15	56.45	23.59	126.38	106.25	317449
19	18.25	15.31	6.41	46.77	39.22	117487
21	9.08	6.50	3.19	30.75	22.03	77229
23	7.61	8.47	2.67	33.24	37.02	83508
25	5.73	6.65	2.01	31.69	36.76	79604
27	2.33	2.86	0.82	16.00	19.61	40181
29	0.36	0.80	0.13	3.01	6.63	7566
31	0.36	0.80	0.13	3.64	8.01	9141
33						
35						
37						
39						
41						
43						
45						
47						
49						
51						
53						
55						
57						
59						
61						
63						
65						
67						
69						
71						
73						
75						
77						
79						
non comercial	275.86	147.96		433.48	237.07	1,088,849.37
comercial	8.78	10.30		54.34	64.32	136,492.00
Total	284.64	148.03		487.81	248.50	1,225,341.37

Lombos do Ulla 16/02/2023 Berberecho

lim.conf.95%

Dens. (Ind./m ²)	media	L2	L1
non comercial	275.86	423.82	127.90
comercial	8.78	19.08	
Total	284.64	432.67	136.62
Biomasa			
kg comercial	136492.0	298045.8	
g/m2 totais	487.8	736.3	239.3

ARouSA. Estimación de stock de recursos vivos.
 Parada, J.M. e Molares, J. 2009

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 75%. P.O. español 2014ES14MFOP001 [Prioridade 1 - OE1.b) - medida 1.5.2]. OIG: D.X. Desenvolvemento Pesqueiro

Banco	Lombos do Ulla	Estratos incluídos	Relacións talla - peso empregadas:			
Superficie (m2)	2,511,907.0		Espezie	Data	Banco	Estrato
Data	16/02/2023	L21	Xaponesa	18/09/2020	Lombos Ulla	Descoñecido
Espezie	A. xaponesa	L32	Xaponesa	18/09/2020	Lombos Ulla	Descoñecido
Nº estratos	2					
Tipo mostraxe	estratificada					
Sup. mostrax (m2):	0.25					
Nº tot. Mostrax	18					

LONX.	ind/m ²			g/m ²		Kg med na área
	media	t(0.05)*EE	%	media	t(0.05)*EE	
1						
3						
5						
7						
9						
11	0.85	0.91	5.29	0.29	0.31	727
13	0.67	0.86	4.17	0.37	0.48	931
15	0.49	0.82	3.05	0.41	0.70	1036
17	2.18	1.48	13.63	2.67	1.82	6715
19	0.54	0.63	3.36	0.92	1.06	2309
21	1.92	2.02	12.02	4.43	4.66	11139
23	1.43	1.70	8.97	4.35	5.11	10934
25	1.08	1.25	6.73	4.20	4.89	10552
27	1.69	1.46	10.58	8.35	7.19	20968
29	1.61	2.11	10.09	9.89	12.94	24843
31	1.08	1.70	6.73	8.08	12.92	20296
33	1.56	2.81	9.78	14.21	25.60	35705
35	0.54	0.63	3.36	5.85	6.81	14707
37	0.36	0.53	2.24	4.63	6.87	11625
39						
41						
43						
45						
47						
49						
51						
53						
55						
57						
59						
61						
63						
65						
67						
69						
71						
73						
75						
77						
79						
non comercial	15.09	10.95		58.18	63.80	146,154
comercial	0.90	0.91		10.48	10.79	26,332
Total	15.98	11.72		68.67	72.85	172,487

Lombos do Ulla 16/02/2023 A. xaponesa lim.conf.95%

Dens. (Ind./m ²)	media	L2	L1
non comercial	15.09	26.04	4.14
comercial	0.90	1.81	
Total	15.98	27.70	4.27
Biomasa			
kg comercial	26332.1	53423.2	
g/m2 totais	68.7	141.5	

 ARouSA. Estimación de stock de recursos vivos.
 Parada, J.M. e Molares, J. 2009

Banco	Lombos do Ulla	Estratos incluídos	Relacións talla - peso empregadas:			
	Superficie (m2)		2,511,907.0	Especie	Data	Banco
Data	16/02/2023	L21	Fina	21/09/2012	Lombos Ulla	Zona I
Especie	A. fina	L32	Fina	21/09/2012	Lombos Ulla	Zona I
Nº estratos	2					
Tipo mostraxe	estratificada					
Sup. mostrax (m2):	0.25					
Nº tot. Mostrax	18					

LONX.	ind/m ²			g/m ²		Kg med na área
	media	t(0.05)*EE	%	media	t(0.05)*EE	
2						
4						
6						
8						
10						
12						
14						
16						
18						
20						
22						
24						
26						
28	0.31	0.79	100.00	1.32	3.40	3322
30						
32						
34						
36						
38						
40						
42						
44						
46						
48						
50						
52						
54						
56						
58						
60						
62						
64						
66						
68						
70						
72						
74						
76						
78						
non comercial	0.31	0.79		1.32	3.40	3,322
comercial						
Total	0.31	0.79		1.32	3.40	3,322

Lombos do Ulla 16/02/2023 A. fina lim.conf.95%

Dens. (Ind./m ²)	media	L2	L1
non comercial	0.31	1.10	
comercial			
Total	0.31	1.10	
Biomasa			
kg comercial			
g/m2 totais	1.3	4.7	

ARouSA. Estimación de stock de recursos vivos.
Parada, J.M. e Molares, J. 2009

Banco	Lombos do Ulla	Estratos incluídos	Relacións talla - peso empregadas:			
Superficie (m2)	2,511,907.0		Espece	Data	Banco	Estrato
Data	16/02/2023	L21	Babosa	18/09/2020	Lombos Ulla	Descoñecido
Especie	A. babosa	L32	Babosa	18/09/2020	Lombos Ulla	Descoñecido
Nº estratos	2					
Tipo mostraxe	estratificada					
Sup. mostrax (m2):	0.25					
Nº tot. Mostrax	18					

LONX.	ind/m ²			g/m ²		Kg med na área
	media	t(0.05)*EE	%	media	t(0.05)*EE	
2						
4						
6						
8						
10						
12	0.36	0.53	2.68	0.13	0.20	328
14	0.54	0.63	4.01	0.31	0.35	769
16	0.36	0.53	2.68	0.30	0.45	757
18	0.85	1.05	6.32	1.01	1.25	2526
20	0.90	1.97	6.69	1.45	3.20	3654
22	1.97	2.70	14.72	4.25	5.82	10669
24	1.79	2.72	13.38	5.01	7.70	12574
26	1.97	3.11	14.72	7.00	11.17	17575
28	3.40	6.26	25.43	15.10	28.10	37918
30	0.90	1.23	6.69	4.89	6.71	12281
32	0.18	0.40	1.34	1.19	2.61	2984
34	0.18	0.40	1.34	1.43	3.14	3583
36						
38						
40						
42						
44						
46						
48						
50						
52						
54						
56						
58						
60						
62						
64						
66						
68						
70						
72						
74						
76						
78						
non comercial	13.39	18.23		42.05	66.20	105,619
comercial						
Total	13.39	18.23		42.05	66.20	105,619

Lombos do Ulla 16/02/2023 A. babosa lim.conf.95%

Dens. (Ind./m ²)	media	L2	L1
non comercial	13.39	31.62	
comercial			
Total	13.39	31.62	
Biomasa			
kg comercial			
g/m2 totais	42.0	108.2	

ARouSA. Estimación de stock de recursos vivos.
Parada, J.M. e Molares, J. 2009